

тих часточок (у вигляді маленьких крапель). Ця розбіжність може свідчити про відмінності у технології виготовлення одного й того ж типу смальти¹.

Таблиця 2

Зразок	Точка	Компоненти, wt. %			
		Au	Ag	Rb	Cu
T1	A1	95,8	3,0	1,2	–
	A2	96,4	2,6	1,0	–
	A3	96,8	2,3	0,9	–
T2	A1	96,6	2,0	1,4	–
	A2	96,5	2,1	1,4	–
	A3	96,4	2,3	1,3	–
T3	A1	94,3	1,9	2,6	1,2
	A2	95,0	1,5	2,7	0,8
	A3	95,4	1,4	2,5	0,7

На жаль, наявна на сьогодні база даних щодо фізико-хімічних аналізів зразків археологічних матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника і досліджень Успенського собору зокрема, поки що не настільки ґрунтовна, щоб на її підставі можна було зробити відповідні історичні висновки. Повноцінне використання можливостей природничих методів в історичному дослідженні передбачає: наявність якісної атрибуції археологічних зразків; значну кількість об'єктів досліджень та можливість співставлення отриманих даних з результатами інших (хронологічно або територіально) досліджень, проведених за аналогічною методикою.

Фінадоріна Д.В.

Молодший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ ПІЧНОЇ КАХЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XV–XIX ст.

Протягом багаторічних археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника була зібрана доволі чисельна колекція пічної кахлі, яка репрезентує практично весь період розвитку українського кахлярства від XV до XIX ст. включно. Для регіону Середнього Подніпров'я розповсюдження кахляних печей зазвичай пов'язується з посиленням західноєвропейських та польсько-литовських економічних та культурних впливів. З кінця XVI ст. кахлярство на українських землях розвивається на власному ґрунті, поступово набуває національних рис і в XVIII ст. сягає свого найвищого розвитку. Протягом XIX ст. виготовлення кахлі переходить до мануфактурних і, згодом, фабричних форм виробництва².

Найбільш ранніми і рідкісними знахідками у згаданій колекції є горщикоподібні кахлі XV–XVI ст. з округлим отвором або румпою у вигляді квадрифоля (рис. 1). Це вироби циліндричної форми, висотою бл. 8,0 см і діаметром отвору бл. 20,0 см. Всі кахлі такого типу неполив'яні, сірого кольору з підпалинами. Знайдено ці кахлі під час археологічних досліджень 2000 р. у заповненій житлової споруди № 2, яку було виявлено в межах Соборної площі Верхньої Лаври біля сучасного корп. № 3³.

Відзначимо, що в Києві аналоги таких кахель відомі лише з розкопок на Подолі⁴. Важко стверджувати напевно, але ці вироби, скоріше за все, мають німецьке походження. В зв'язку з цим

¹ Zazhigalov A.V., Balakin S.A., Zazhigalov V.A., Stoch J., Kowal A. SEM and EDXRS investigation of gold tissues from sarcophagi and thin layers of gold on a smalt // European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry. – Berlin, 2002.

² Виногородська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2 – С. 129-142; її ж. До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998. – С. 265-272. Див. також: Колупаєва А. Українські кахлі XIV – поч. XX ст. – Львів, 2006. – С. 384.

³ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

⁴ Івакін Г.Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 1996. – С. 87.

можна припустити, що їхня поява в Києві обумовлена якимись значними будівельними роботами, наприклад, відновленням Успенського собору та Печерського монастиря за часів Симеона Оленьковича у 2-й половині XV ст., спорудженням фортечного комплексу на Замковій горі тощо¹.

З наведеною вище групою ранніх кахель хронологічно межують т. зв. кахлі з пуклею – напівсферичним зовнішнім вигином у центрі пластини (рис. 1). Типологічно це зовсім інший, ніж горщикова кахля, тип керамічних виробів, з іншим методом кріплення до тіла печі, а, відповідно, й іншими морфологічними та технологічними параметрами. Фактично, це первинна форма звичайної для пізнішого часу виповнюючої коробчастої кахлі, від якої вона відрізняється меншими розмірами пластини (16,0 x 16,0 – 18,0 x 18,0 см), наявністю “пуклі” та деякими іншими особливостями. На відміну від неполив’яної горщикової кахлі, кахля “з пуклею” часто має полив’яну лицьову поверхню, зазвичай, зеленого кольору.

Рис. 1. Кахлі XV–XVI ст.

¹ Там само. – С. 42-108.

На території Києво-Печерської лаври знахідки таких виробів не чисельні й переважно походять з тих самих розкопок 2000 р.¹ Зокрема, йдеться про майже повний зразок неполив'яної кахлі “з пуклею”, знайденої у заповненні господарської ями XVI ст., дослідженої на Соборній площі Верхньої Лаври. Розміри пластини цієї кахля становлять 17,0 x 17,0 см, висота румпи – бл. 9,0 см.

Значно чисельнішою та більш показовою групою знахідок у складі колекції, що розглядається, є кахля XVII–XVIII ст.² Зібрана за всі роки археологічних досліджень лаврської території, колекція кахель зазначеного періоду характеризується максимально повною репрезентативністю як в плані типологічних різновидів, так і стилістичних варіантів оздоблення виробів. Обсяг статті не дозволяє детально розписати походження цих знахідок, навести опис найбільш цікавих з них. Зазначимо лише, що дана хронологічна група кахель відрізняється від своїх попередників ustalеними морфологічними параметрами. Розміри лицьових пластин виповнюючих кахель коливаються від 18,5 x 20,0 до 21,0 x 21,0 см, кутових кахель – від 18,5 x 18,5 до 21,0 x 21,0 см (для лицьової пластини) та 18,5-21,0 x 9,5 см (для бокової). Висота румпи варіює від 8,5 до 10 см.

Кохлі цього періоду характеризуються надзвичайно багатим та різноманітним декором, переважно рослинного та рослинно-геометричного типу. Наприклад, такими популярними на той час мотивами як квітковий, мотив крину та трилисника, композиція у вигляді 8-ми переплетених кілець, “акантовий”, “килимний” орнаменти тощо. Варто відмітити, що один й той самий тип декоративного оздоблення часто-густо може бути присутнім як на полив'яних, так і на теракотових кахлях. Очевидно, це пов'язано з різною собівартістю виробництва та різним призначенням та статусом монастирських будівель, для яких вони замовлялися. В будь-якому разі, саме полив'яна кахля (в т. ч. і поліхромна) є найбільш цікавою складовою групи знахідок, що розглядається, її, так би мовити, провідним компонентом.

Специфічною ознакою лаврського зібрання кахель XVII–XVIII ст. є повна відсутність тут т. зв. геральдичної кахлі. Проте поодинокими екземплярами представлено кахлі з сакральними та сюжетними зображеннями (рис. 2). Першу з них було знайдено в 1993 р. в районі Трапезної палати³, другу (фрагмент кахлі з рельєфним зображенням голови старця та написом “СИЛНІ”) – під час археологічних досліджень Печерської гауптвахти 1988 р.⁴

Нарешті, треба відмітити й те, що археологічні кахлі у абсолютній більшості, в т. ч. і для XVII–XVIII ст., являють собою поодинокі, а часто й взагалі випадкові знахідки. Натомість, саме для періоду, про який йдеться, на території Лаври (поблизу корп. № 39) зафіксована знахідка поки, щоправда, одного майже повного пічного гарнітуру XVIII ст. На жаль, цю цікаву пам'ятку з технічних причин повністю дослідити не вдалося⁵.

Певний інтерес у колекції, що розглядається, становлять і зразки кахель XIX ст. В кількісному відношенні ця група знахідок поступається матеріалам попереднього періоду. Це, очевидно, пояснюється, по-перше, тим, що впродовж довгого часу культурні нашарування та пам'ятки позаминулого століття не вважалися археологічними об'єктами і тому не досліджувалися, а по-друге, руйнацією значної кількості пічних споруд XIX ст. під час II Світової війни⁶.

¹ Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // Могилянські читання. – К., 2001. – Вип. № 3. – С. 126-135.

² Фінадоріна Д.В. До порівняльного аналізу пічної кахлі Печерського та Вознесенського монастирів XVII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 178-183.

³ Балакін С.А. Трапезна церква та палата Печерського монастиря (археологічний аспект) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2008. – Вип. 17. – С. 41-48.

⁴ Балакін С.А., Оногда О.В. Археологічні матеріали з розкопок Печерської гауптвахти // Праці центру пам'ятокознавства. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 123-144.

⁵ Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.

⁶ Документи про руйнацію пам'яток Києво-Печерської лаври під час другої світової війни // Пам'ятки України – К., 2003 р. – № 1-2. – С. 36-44. Зауважимо, що у цьому документі, поміж іншого, зафіксовано й те, що розборка печей у Лаврі проводилася з метою налагодження опалення будівель на Липках, де розміщувався німецький гарнізон і центральне опалення яких не діяло, а пічного не було. Документально зафіксовано, наприклад, що 24. 08. 1943 р. на території Лаври з'явився німецький офіцер у супроводі двох військовополонених, зламав двері в корп. № 6 (сучасні фонди Заповідника) і виніс звідси вхідний тамбур і 2 пічних прибори.

Кахлі XIX ст. представлені переважно полив'яними поліхромними виробами, лицьову поверхню яких декоровано із застосуванням технік різкування, риткування та фляндрівки¹ Тематика декоративного оздоблення досить різноманітна і включає зображення архітектурно-релігійного, сюжетного та рослинно-геометричного типу. Розміри пластини виповнюючих лицьових кахель коливаються від 23,5 x 16,2 см до 22,0 x 14 см. Висота румпи – від 5,0 до 6,0 см. Довжина пластини кутових кахель становить 22,5 см, ширина варіює від 3,5 до 14,0 см. Висота румпи не перевищує 5,0 см. Розміри пластини карнизних профільованих кахель – 22,5 x 9,7 см, висота румпи – 5,5-7,0 см. Значну кількість таких виробів було знайдено у 1981 р. на території Верхньої лаври, між корпусами № 4 та № 21 а також у 2001 р. під час археологічних досліджень біля корпусу № 21а.

Отже, колекція лаврської пічної кахлі XV–XIX ст. являє собою цікаве і доволі повноцінне музейне зібрання. Зазначені матеріали є важливим джерелом з історії Печерського монастиря й потребують подальшого вивчення, підсумком якого може стати створення окремого каталогу даної категорії археологічних знахідок.

Рис. 2. Кахлі XVII–XVIII ст.

¹ Гуцина Л.В., Фінадоріна Д.В. Про одну групу мальованих кахель XIX ст. з фондів НКПІКЗ // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 80-84.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012